

ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ УЛЬТРАМАРАФОНЦІВ

Попов Сергій

Національний університет фізичного виховання і спорту України, м.Київ

Анотація. Зростання популярності та рівня результатів в дисциплінах ультрамарафону (біг на дистанціях понад 42195 м) вимагає інтенсифікації та оптимізації тренувального процесу на основі науково обґрунтованих моделей періодизації з врахуванням специфіки змагальної діяльності. Водночас питанням періодизації підготовки в ультрамарафоні в сучасній літературі приділяється недостатньо уваги, а сам процес підготовки будується на принципі спроб і помилок. Мета дослідження: визначити особливості та напрямки вдосконалення періодизації спортивної підготовки ультрамарафонців. Матеріали та методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, аналіз статистичних даних з бігу на 100 км по шосе, аналіз щоденників спортсменів. Результати дослідження: Підходи до періодизації в ультрамарафоні відповідають таким для бігунів на довгі дистанції в контексті розвитку фізіологічних якостей, необхідних для розвитку витривалості. Водночас, ультрамарафон висуває особливі вимоги, пов'язані з тривалістю змагань, нижчою інтенсивністю, ризиком проблем зі шлунком та зростаючими больовими відчуттями. Відтак для ультрамарафонців рекомендованою є реверсивна модель періодизації з найбільшим обсягом засобів високої інтенсивності на початку підготовчого періоду з подальшим зменшенням інтенсивності та збільшенням обсягу. Впродовж року ультрамарафонці беруть участь у двох головних змаганнях, що обумовлює двоциклову періодизацію, де перший макроцикл завершується відбірковим або менше значимим стартом, а другий – головними змаганнями. Наразі немає однозначних доказів переваг тієї чи іншої моделі періодизації для ультрамарафону, що відкриває перспективи для подальших досліджень. Висновки. Ультрамарафонцям доцільно використовувати реверсивну модель періодизації. Доцільно збільшувати обсяг низькоінтенсивного бігу по мірі наближення змагань та уникати вправ високої інтенсивності в останні тижні перед ними. Програма підготовки має включати тренування харчування по дистанції, посилення резистентності до мікротравматизації м'язів та навчання стратегіям подолання болю.

Ключові слова: ультрамарафон, витривалість, періодизація, розподіл навантажень, біг, 100 км

FEATURES AND DIRECTIONS FOR IMPROVING THE PERIODIZATION OF THE TRAINING OF QUALIFIED ULTRAMARATHON RUNNERS

Serhii Popov

Abstract. The growing popularity and level of results in ultramarathon (running at distances over 42,195 m) requires the intensification and optimization of the training process based on scientifically proven periodization models, taking into account the specifics of competitive activity. At the same time, insufficient attention is

paid to the periodization of ultramarathon training in modern literature, and the training process itself is based on the principle of trial and error. The purpose of the study: to determine the peculiarities of the periodization of ultramarathon training. Materials and methods: analysis of scientific and methodological literature, analysis of statistical data from a 100-km run, analysis of athlete's diaries. Results: Approaches to periodization in ultramarathons similar with long-distance races in the context of developing the physiological qualities necessary for the endurance development. At the same time, the ultramarathon has special demands related to the duration of the event, low intensity, risk of gastrointestinal problems and increasing pain sensations. Therefore, for ultramarathoners, a reverse model of periodization with the largest amount of high-intensity running at the beginning of the preparatory period and further decrease in intensity and an increase in volume is recommended. Ultramarathoners participate in two main competitions during the year, thus two-cycle periodization is recommended. Currently, there is no unequivocal evidence of the advantages of one or another periodization model for the ultramarathon, which opens up prospects for further research. Conclusions. Ultramarathoners should use the reverse periodization model. It is advisable to increase the volume of low-intensity running as the competition approaches and avoid high-intensity exercises in the last weeks before it. The training program should include distance nutrition training, increasing resistance to muscle damage and teaching pain management strategies.

Key words: ultramarathon, endurance, periodization, training intensity distribution, running, 100 km

Вступ. Ультрамарафон визначають як змагання з бігу на дистанціях понад 42195 м, які проводяться на різних поверхнях (шоше, трейл, стадіон) та можуть вимірюватися як дистанцією (50 км, 100 км, 50 миль, 100 миль), так і часом (6 години, 12 годин, 24 години, 48 годин) [1]. Ці дисципліни набувають дедалі більшої популярності серед аматорів та професійних атлетів. Так, з 1996 р. по 2018 роки кількість учасників ультрамарфонів в світі збільшилася на 1676% і така тенденція випереджає зростання участі в інших бігових дисциплінах [2]. Цьому, зокрема, сприяють встановлення нових вищих світових досягнень. Тільки впродовж 2022 року нові світові рекорди були встановлені на дистанціях 100 км та 100 миль [3], а також з бігу протягом доби [4]. Аналіз статистичних даних виступів спортсменів на чемпіонатах світу з бігу на 100 км 2018 та 2022 року засвідчує тенденцію до зростання результатів на цих дистанціях та помолодшання учасників, які демонструють найвищий рівень результатів [5, 6]. Водночас ультрамарафонські дисципліни можуть розглядатися як спосіб продовжити спортивну кар'єру. Так, у топ-15 на чемпіонаті світу з бігу на 100 км 2022 року як серед чоловіків, так і

серед жінок потрапили спортсмени у віці старші 40 та 50 років. Покращення результатів вимагає інтенсифікації та оптимізації тренувального процесу. Періодизація, як розподіл процесу підготовки спортсмена на окремі, кількісно та якісно відмінні один від одного структурні елементи (періоди, етапи, цикли) у відповідності з об'єктивно існуючими закономірностями та принципами становлення спортивної майстерності покликана забезпечити максимально допустимих спортивних результатів та демонструвати їх під час головних змагань [7], є способом забезпечити таку оптимізацію. В літературі розглядають різні моделі періодизації залежно від кількості макроциклів, співвідношення засобів тренування та рівнів навантаження на різних етапах макроциклу. Наразі немає прямих доказів переваг тієї чи іншої моделі періодизації, але будь-яка модель періодизації демонструє кращі порівняно з тренуваннями без використання структурованого відповідно до принципів періодизації плану [8, 9, 10]. В науковій літературі приділено багато уваги проблемам періодизації підготовки легкоатлетів, які спеціалізуються у таких дисциплінах з переважним проявом витривалості як біг на середні та довгі дистанції, а також марафонському бігу. Водночас питання періодизації підготовки в ультрамарафоні вивчено недостатньо. При цьому ультрамарафонські дисципліни висувають особливі вимоги до організму спортсмена та його підготовки [11]. Це створює потребу розробки специфічних моделей періодизації для ультрамарафонських дистанцій і зокрема бігу на 100 км по шосе.

Мета та завдання дослідження: визначити особливості та напрямки вдосконалення періодизації спортивної підготовки ультрамарафонців.

Матеріали та методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, аналіз статистичних даних з бігу на 100 км по шосе, аналіз щоденників спортсменів.

Результати дослідження.

Сучасні підходи до періодизації річної підготовки спортсменів. Періодизація в сучасній літературі розглядається в кількох аспектах. По-перше, як спосіб поділу тренувального плану на частини, що дозволяє спростити

планування та управління тренувальним процесом. По-друге, як спосіб структурувати тренувальний процес задля цілеспрямованого розвитку фізичних якостей для забезпечення найвищого розвитку швидкості, сили, потужності, спритності та витривалості. По-третє, як інструмент контролю втоми, яка акумулюється у відповідь на фізіологічний, психологічний та соціальний стрес від тренувань та змагань [12]. Періодизація являє собою циклічне впорядкування тренувальних вправ відповідно до принципів специфічності, обсягу, інтенсивності з метою досягти найвищої продуктивності під час головних змагань [13]. Сучасні підходи до періодизації були закладені В. Матвєєвим, який вважав, що процес підготовки спортсменів підпорядкований закономірностям розвитку Спортивної форми, як стану оптимальної готовності до спортивних досягнень [14]. Цей стан не може підтримуватися постійно та проходить етапи набуття, збереження та тимчасової втрати. Ці етапи відповідають періодам тренувального циклу. Підготовчий забезпечує становлення спортивної форми, змагальний створює умови для її збереження, перехідний – відпочинок, збереження тренуваності та зв'язок між макроциклами. Закладена В.Матвєєвим термінологія використовується і в сучасних моделях періодизації. Традиційно у макроциклі виділяють підготовчий, змагальний та перехідний періоди [12, 15, 16, 7]. Ці періоди в свою чергу поділяються на мезоцикли. Кожен мезоцикл повинен мати головну тему та перелік провідних та другорядних цілей тренування [15]. Головне завдання підготовчого періоду – розвиток фізіологічної основи шляхом використання багатьох неспецифічних засобів тренування [12]. В цей час закладається функціональна база для подальшої підготовки [16]. Використовуються загальнорозвиваючі засоби та не передбачена участь у змаганнях [15]. Підготовчий період, як правило, поділяють на загальнопідготовчий та спеціальнопідготовчий етапи. При підготовці кваліфікованих спортсменів використовується короткий загальнопідготовчий етап та довший спеціальнопідготовчий (у спортсменів низької кваліфікації навпаки [16]. Традиційно виділяють такі завдання загальнопідготовчого етапу: підвищення загальної фізичної підготовленості, збільшення аеробних можливостей,

зміцнення опорно-рухового апарату, розвиток психологічних якостей, підвищення здатності переносити великі навантаження. Завдання спеціальнопідготовчого етапу: забезпечити високий рівень готовності до змагальної діяльності шляхом збільшення частки спеціально-підготовчих та змагальних вправ. Під час змагального періоду метою є збереження та розвиток досягнутого рівня спеціальної підготовленості. Він може поділятися на дві частини. Вопра et al. виділяє передзмагальну та змагальну фази (рис. 1). В першій спортсмен бере участь у розвиваючих змаганнях. Мета цієї фази – адаптація на основі функціональних змін, досягнутих у підготовчому періоді. Друга фаза передбачає безпосередню підготовку до головних змагань. У вітчизняній літературі розділяють змагальний період на етап підготовки до відбіркових змагань (4-5 тижнів) та етап безпосередньої підготовки до головних змагань (5-8 тижнів). Останній складається з 2 мезоциклів – базовий (3-4 тижні) з високим загальним навантаженням та передзмагальний (відновлювальний, 2-3 тижні). Базовому мезоциклу має передувати активний відпочинок після участі у відбіркових змаганнях [16]. Перехідний період покликаний досягти відновлення і при цьому не допустити детренування [12]. Він триває від 3-4 до 6-8 тижнів та має бути спрямований на відновлення фізичного та психічного потенціалу спортсмена [16].

період	Підготовчий				змагальний				перехідний
	загальнопідготовчий		спеціальнопідготовчий		передзмагальний		змагальний		
етап									
макроцикл									
мікроцикл									

Рис 1. Структура макроциклу підготовки за Вопра et al [12]

З урахуванням календаря змагань та рівня підготовки спортсмена виділяють одноциклові, двоциклові, трициклові та багатоциклові моделі періодизації (табл. 1) [12, 7, 16]. Тривалість періодів залежить від календаря змагань, етапу багаторічної підготовки, спеціалізації та індивідуальних особливостей становлення спортивної форми. При побудові тренувального

процесу в макроциклі рекомендується дотримуватися певної послідовності. Так, при використанні засобів загальної фізичної підготовки рухатися від розвитку загальної витривалості до спеціальної, від широкого використання засобів, які розвивають рухові якості та зміцнюють здоров'я спортсмена – до виконання специфічних для обраного виду спорту вправ. При плануванні засобів спеціальної фізичної підготовки рекомендується йти від спеціальної витривалості до підвищення швидкості переміщення, темпу рухів (чергування напруження та розслаблення м'язів), амплітуди та свободи рухів, від розвитку максимальної сили до підвищення вибухової сили [16].

Таблиця 1.

Тривалість періодів підготовки в макроциклі за Bompa et al [12]

Модель	Загальна тривалість (тижні)	підготовчий	змагальний	перехідний
одноциклова	52	32 або більше	10-15	5
двоциклова	26	13	5-10	3
трициклова	17-18	8 або більше	3-5	2-3

Періодизація розвитку витривалості та моделі розподілу навантажень. Провідна система енергозабезпечення (аеробна) та основні фізіологічні характеристики, які визначають змагальну діяльність (максимальне споживання кисню, економічність бігу) є однаковими для ультрамарафонських та інших дисциплін легкої атлетики з переважним проявом витривалості [17, 18]. Тому при визначенні підходів до періодизації підготовки ультрамарфонців доцільно використовувати моделі, які застосовуються для представників інших бігових дисциплін, спрямованих на розвиток відповідних фізіологічних якостей. За даними сучасної вітчизняної літератури для бігунів на довгі та наддовгі дистанції виправданою є двоциклова модель періодизації. При цьому спортсмени можуть виступати у другорядних змаганнях під час підготовчого періоду. Досягнення високих результатів обумовлюється в першу чергу великим обсягом впродовж кількох років [16].

Залежно від використання переважних засобів тренування різної інтенсивності для бігових дисциплін виділяють традиційну лінійну, реверсивну, блокову та хвилеподібну моделі періодизації [21]. Лінійна модель передбачає виконання великого обсягу вправ низької інтенсивності у підготовчому періоді та поступове зменшення обсягу і збільшення інтенсивності по мірі наближення основних змагань. За реверсивної моделі на загальнопідготовчому етапі робиться акцент на використанні засобів високої інтенсивності, кількість яких зменшується на спеціальнопідготовчому та змагальному етапі, при цьому обсяг низької інтенсивності зростає. Блокова періодизація передбачає послідовне використання спеціалізованих мезоциклів, кожен з яких має на меті розвиток пріоритетної фізіологічної якості. Хвилеподібна модель періодизації передбачає суттєве коливання обсягу та інтенсивності у різних мікроциклах підготовки.

Різні моделі періодизації передбачають різні підходи до розподілу навантажень та специфічних засобів тренування на різних етапах макроциклу. При характеристиці моделей розподілу навантажень використовують підхід, який передбачає застосування 3 фізіологічних зон [8, 20]. 1 зона відноситься до низької інтенсивності та включає швидкості, нижче аеробного порогу (першого вентиляційного порогу). 2 зона відноситься до середньої інтенсивності та включає швидкість між аеробним та анаеробним порогамі. 3 зона – високої інтенсивності - охоплює швидкості вище анаеробного (другого лактатного порогу).

Інші підходи до класифікації навантажень, які передбачають більшу кількість зон можуть бути співставлені із 3-зонною моделлю (табл. 2).

Для аналізу ефективності різного співвідношення засобів тренування, які відносяться до тієї чи іншої тренувальної зони використовуються 3 основні моделі розподілу навантаження. Пірамідальна модель передбачає, що орієнтовно 80 % тренувального обсягу виконується в 1 зоні, а решта 20 % розподіляються між 2 та 3 зонами при цьому найменший обсяг – у 3 зоні. Поляризована модель передбачає близько 80 % обсягу у 1 зоні, а в 20 % обсягу, що залишаються найбільша частка навантажень у 3 зоні при мінімальному обсягу у 2 зоні.

Порогова модель передбачає відносно великий обсяг навантаження у 2 зоні (понад 35 %), 60 – 62 % навантажень у 1 зоні та решту навантажень – у 3 зоні. В сучасній літературі немає консенсусу щодо переваг тієї чи іншої моделі розподілу навантажень [21].

Таблиця 2.

Зони інтенсивності за 3-зонною та 7-зонною моделями за Haugen et al. [8]

Шкала 7 зон	Шкала 3 зони	Лактат, ммоль·л ⁻¹	% ЧСС, макс	% МСК	Шкала Борга	Змагальний темп на дистанції
7	3	n/a	n/a	n/a	n/a	60-400 м
6	3	>8,0	n/a	n/a	18-20	800-1500 м
5	3	5,0-8,0	>93	90-99	18-20	1500-5000 м
4	3	3,5-5,0	88-92	85-89	16-18	10000 м
3	2	2,0-3,5	83-87	80-84	14-16	Півмарафон/марафон
2	1	1,0-2,0	73-82	70-79	12-14	n/a
1	1	<1	60-72	55-69	9-12	n/a

Лінійна періодизація є найбільш поширеною серед бігунів на середні та довгі дистанції. Сучасні дослідження підтверджують зв'язок між традиційним лінійним підходом до періодизації з високим рівнем спортивних досягнень та значним покращенням фізіологічних характеристик [22, 23, 24, 25]. Casado et al. [21] виділяє підготовчий (4 місяці), передзмагальний (2,5 - 4 місяці) та змагальний (3 – 4 місяці) періоди. Загальний тренувальний обсяг подібний у підготовчому та передзмагальному періоді та суттєво знижується у змагальному періоді. Розподіл навантажень в різних зонах інтенсивності змінюється залежно від періоду. Обсяг навантажень у 1 зоні залишається однаковим незалежно від періоду і складає 80% від загального обсягу. Тренування у 2 зоні досягають найбільшого обсягу у передзмагальному періоді та найменшого у змагальному. В той час як обсяг тренувань у 3 зоні зменшується порівняно з підготовчим періодом у передзмагальному та збільшується у змагальному.

Зі збільшенням змагальної дистанції виявляються особливості співвідношення засобів тренування різної інтенсивності [8]. Бігуни на довгі

дистанції (5 та 10 км) під час загальнопідготовчого періоду фокусуються на високому обсязі для побудови аеробної бази. Під час спеціально-підготовчого періоду фокус поступово переводиться до збільшення обсягу тренувань з інтенсивністю наближеною до змагальної. Така схема має підтвердження у науковій літературі [26], та нагадує традиційну періодизацію за Матвеевим [14]. Водночас, якщо Матвеев пропонував суттєве зменшення обсягу та збільшення інтенсивності по мірі наближення головних змагань, більшість сучасних бігунів на довгі дистанції підтримують високий обсяг низькоінтенсивного тренування впродовж підготовчого та змагального періодів. Та намагаються не зловживати специфічним змагальним темпом та не починати такі тренування занадто рано. І така практика знаходиться у деякій суперечності із даними науковій літератури, за якими перетренування або недовідновлення асоціюється з високим обсягом тренувань [27].

Дослідження Filipas et al. [26] продемонструвало, що зміна моделі розподілу навантажень з пірамідальної на поляризовану в другій половині макроциклу, який складає 16 тижнів, дозволяє досягти кращих змагальних результатів та фізіологічних змін, порівняно з використанням тільки поляризованої чи пірамідальної моделі весь період, а також при зміні поляризованого підходу на пірамідальний. Це підтверджує думку, що різні підходи до організації тренувань можуть бути більш ефективними на різних етапах підготовки. Так, на ранніх етапах доцільним може бути організація тренувального процесу на основі фізіологічних характеристик (ЧСС, лактат), а по мірі наближення дати змагань – на основі специфічного змагального темпу незалежно від того, що відбувається на фізіологічному рівні [28]. Незалежно від використовуваної моделі, більша частка тренувань проходитиме у 1 зоні (нижче аеробного порогу). Водночас при порівнянні зон, які базуються на фізіологічних параметрах із розподілом на основі цільового змагального темпу, можна припустити, що змагальний темп може бути більш вагомим чинником у дизайні тренувальної програми, ніж фізіологічні параметри. Такий підхід підтверджується даними досліджень, за якими кращі результати на дистанції 100 км

демонстрували спортсмени, які більшу частку тренувань проводили зі змагальним темпом або близько до нього [29].

Підхід до розподілу навантажень, який базується на використанні відсотків від змагальної швидкості дозволяє поєднувати різні моделі розподілу навантажень. Він підтверджує традиційний принцип високого обсягу низькоінтенсивних навантажень та обґрунтовує організацію високоінтенсивних тренувань на зони по відношенню до змагального темпу. Тренувальна сесія на основі певного відсотка від змагальної швидкості для довших дисциплін природньо буде повільнішою в абсолютних значеннях ніж сесія для середніх дистанцій. Таким чином ці два тренування можуть потрапити у повністю різні фізіологічні зони але слідувати однаковим цілям цього тренування. Потреба підтримувати певний темп очевидно відрізняється залежно від змагальної дистанції відповідно і обсяг таких тренувань буде відрізнятися – довші дистанції потребуватимуть довших тренувань, що також може впливати при аналізі на основі виключно фізіологічних параметрів. Запропонований Kenneally et al. [28] розподіл навантажень відповідно до змагальної швидкості передбачає: 1 зона включає навантаження на рівні менше 95% від цільового темпу, 2 зона включає навантаження між 95 та 105 % від цільового темпу та 3 зона передбачає навантаження на рівні більше 105% від цільового темпу. При порівнянні підходу до розподілу навантажень на основі фізіологічних параметрів та на основі цільового темпу спостерігається єдине співвідношення для різних моделей. Тобто пірамідальна, порогова та поляризована моделі після оцінки на основі цільового темпу мають однотипний розподіл навантажень за якого понад 80 % обсягу виконується зі швидкістю нижче 95 % від змагального темпу та близько 20 % на рівні 95 – 105 % від змагального темпу [28]. Доцільність дозування навантажень на основі змагального темпу підтверджується наявністю взаємозв'язку між фізіологічними параметрами та вимогами конкретної дистанції. Згідно низці досліджень [30, 8] кожна змагальна дистанція відповідає певній зоні інтенсивності. В цьому контексті темп бігу на ультрамарафонські дистанції

знаходиться у діапазоні, що охоплює спектр швидкостей нижче аеробного порогу (табл. 2).

Особливості періодизації в практиці підготовки ультрамарафонців. Базуючись на зазначеному вище доцільно для ультрамарафонців використовувати дво або трициклову модель періодизації, що обумовлено їх календарем змагань. Проведений нами аналіз статистичних даних учасників чемпіонату світу з бігу на 100 км по шосе 2022 [6] спортсменів-чоловіків категорії А (фінішний час швидше 7:00:00) [31] показав, що впродовж року в середньому вони виступають у 2 – 4 (середнє значення 2,17) змаганнях з ультрамарафону. Як правило головним змаганням на дистанції 100 км передував виступ на такій самій (n=19) або коротшій (n=16) дистанції, яка була головною у попередньому макроциклі. Виступ на довшій за 100 км дистанції у періодах, які передують головним змаганням, не є характерним для найсильніших спортсменів цієї дисципліни (n=2). Перший великий старт у більшості спортсменів припадав на квітень або травень, залишаючи на підготовку до головних змагань 12 – 20 тижнів. При цьому для ультрамарафонців не є характерним участь у відбіркових та головних змаганнях в рамках одного макроциклу. Відтак в рамках змагального етапу підготовки може не бути взагалі інших змагань, або ці змагання відбуваються в тренувальному режимі. Це означає, що змагальний етап для ультрамарафонців може являти собою єдиний етап безпосередньої підготовки до головних змагань.

На відміну від традиційної моделі, ультрамарафонці у спеціальнопідготовчому та змагальному періоді продовжують збільшувати обсяг тренування, що виявляється як в кілометрах, так і в годинах. Так, Олександр Сорокін [32] у макроциклі підготовки до рекордного результату з бігу на 100 км (6:05:40) після нетривалого перехідного періоду, який носив характер відновлювального після попередніх змагань, вже з другого тижня почав підвищувати тренувальні обсяги. Загалом макроцикл тривав близько 4 місяців, під час яких послідовно збільшувався загальний обсяг (січень – 783,9 км або 74 години, лютий – 961,3 км або 75 годин, березень 1141,6 км або 83 години, квітень

– 400,1 км або 51 година). Зменшення обсягу спостерігалось впродовж 3 тижнів, які безпосередньо передували змаганням. Водночас на спеціальнопідготовчому етапі А. Сорокін збільшив кількість швидкісних робіт (з 1 інтервального тренування в тиждень до 2), зменшивши їх тільки безпосередньо перед змаганнями. Водночас таке збільшення кількості інтенсивних тренувань нівелюється загальним зростанням обсягу. Аналогічний підхід з досягненням найбільшого тренувального обсягу у спеціальнопідготовчому періоді та зниження обсягу за 3 тижні до головних змагань продемонстрував Джим Уолмслі [33] перед досягненням другого (на момент проведення змагань) в історії результату на дистанції 100 км (6:09:25). Але на відміну від О. Сорокіна збільшення кількості швидкісних тренувань в його тренувальному процесі не спостерігалось (рис. 2)

Рис 2. Зміна обсягу по місяцям у макроциклі підготовки до основного старту А. Сорокіна та Д. Уолмслі

На думку Madry N. [34] для дистанцій довших за 50 км найбільш доцільною є реверсивна модель періодизації. Підготовка до ультрамарафону має підкреслювати специфічні вимоги в останні 10-16 тижнів перед змаганнями. Серед цих вимог – адаптація системи травлення до відносно великих обсягів

харчування та гідратації по дистанції, вироблення ментальної стійкості, зменшення мікротравматизації м'язів та менеджмент болю. Ці якості розвиваються через збільшення робочого навантаження шляхом виконання дуже тривалого бігу або виконання в послідовні дні тривалих тренувань, частиною яких має бути вживання їжі. Збільшувати обсяг впродовж останніх тижнів перед змаганнями можна шляхом подовження найбільш тривалих тренувань тижня («довгий біг») або частоти таких тренувань, включаючи за необхідності тренування у нічний час. Дискусійним є питання що має більше значення – акумулювання більшого обсягу окремих тренувань або загального тижневого обсягу. Виконання швидкісних тренувань, при яких відбувається акумулювання лактату (темп бігу на 5 км та швидше) ймовірно не є корисними для ультрамарафонців та підвищує ризик травмуватися. Таких тренувань слід уникати в останні тижні перед змаганнями. Загальнопідготовчий етап має містити відносно невеликий обсяг але відносно велику інтенсивність тренувань. Доцільно виконувати швидкісну роботу, біг вгору, інтервальні тренування зі швидкістю вищою за темп бігу на 5 км. Доцільно у підготовчому періоді включати змагання на коротших за цільову дистанцію. Такий підхід найбільш доцільний для ультрамарафонців, для яких саме ультра є головною дистанцією. Для бігунів, пріоритетом для яких є коротші дистанції, але вони беруть участь і в ультрамарафонах більш доцільним буде притримуватися традиційної моделі періодизації. Пріоритетом спеціальнопідготовчого етапу має бути безперервний повільний біг та помірна швидкісна робота, що є протилежним до традиційної моделі періодизації для довгих дистанцій. В останні 10 тижнів перед ультрамарафоном понад 50 миль важливіше бігати більший обсяг, практикувати гідратацію та харчування. Значна частка обсягу (до 100 %) може виконуватися в змагальному темпі або вище, оскільки змагальний темп ультрамарафону відповідає поняттю «легкий біг» або 1 зона інтенсивності (нижче аеробного порогу). Важкі швидкісні тренування з використанням інтервалів на рівні або швидше темпу бігу на 5 км використовувати недоцільно. Швидкі тренування у помірному темпі (10 км – півмарафон) мають бути включені в тренувальні сесії з

метою підтримки швидкості та техніки бігу, зменшення одноманітності тренування. Під час безпосередньої підготовки до змагань доцільно адаптувати тренувальну програму, яка будується на сильних сторонах спортсмена, а не на виправленні слабких сторін. Високий обсяг та відсутність складних швидкісних робіт має відповідати індивідуальним потребам. Наприклад, підводка до змагань з бігу на 100 км для швидших бігунів може включати тренування на довгих інтервалах, а також біг середньої інтенсивності та менше тривалого повільного довгого бігу (50 км і більше). Повільнішим бігунам доцільніше використовувати тривалі тренування низької інтенсивності. Завдання перехідного періоду для ультрамарафонців такі ж, як і для бігунів на коротших дистанціях та мають бути спрямовані на відновлення спортсмена перед наступним макроциклом.

Висновки. Періодизація підготовки ультрамарафонців має свої особливості в контексті оптимального співвідношення засобів тренування на різних етапах макроциклу. На відміну від інших бігових дисциплін з переважним проявом витривалості, ультрамарафонцям доцільно використовувати реверсивну модель періодизації, за якої найбільший обсяг тренувань з інтенсивністю вище анаеробного порогу виконується на загальнопідготовчому етапі з поступовим підвищенням частки низькоінтенсивних тренувань впродовж спеціальнопідготовчого етапу та першої частини етапу безпосередньої підготовки до змагань. При цьому загальний обсяг бігу має підвищуватися впродовж усього макроциклу крім другої фази етапу безпосередньої підготовки до змагань, яка, як правило, триває близько 3 тижнів. Рекомендовано уникати швидкісних тренувань у змагальному періоді. В контексті річної підготовки ультрамарафонцям слід використовувати двоциклової моделі періодизації за якої перший макроцикл є підготовкою до відбіркових змагань, а другий – до головних змагань сезону. Тривалість кожного з макроциклів визначається календарем змагань та може складати 12 – 20 тижнів. Доцільним вбачається визначати інтенсивність тренувань на основі фізіологічних «зон» під час підготовчого періоду та на основі змагального темпу під час змагального періоду. Програма підготовки ультрамарафонців має включати тренування харчування по дистанції, посилення

резистентності до мікротравматизації м'язів та навчання стратегіям подолання болю. При визначенні інтенсивності та співвідношення засобів тренування слід враховувати індивідуальні особливості спортсмена. Для бігунів будь-якого рівня важливим є перехідний етап в контексті максимального відновлення перед наступним макроциклом.

Перспективи подальших досліджень. Подальших досліджень потребує визначення оптимального співвідношення засобів тренування на різних етапах макроциклу підготовки на основі індивідуальних функціональних характеристик спортсменів, які включають визначення оптимальних фізіологічних зон, пов'язаних з енергозабезпеченням м'язової діяльності на відповідних дистанціях, оптимальна побудова мікроциклів підготовки на різних етапах, а також способи тренування, спрямовані на подолання специфічних лімітуючих чинників в бігу на ультрамарафонські дистанції. Важливим напрямком подальших досліджень є побудова прогностичних моделей для визначення оптимального змагального темпу для різних ультрамарафонських дистанцій для ефективної побудови на його основі спеціальнопідготовчого етапу та етапу безпосередньої підготовки до змагань.

Література

1. Thuany M, Gomes TN, Villiger E, Weiss K, Scheer V, Nikolaidis PT, Knechtle B. Trends in Participation, Sex Differences and Age of Peak Performance in Time-Limited Ultramarathon Events: A Secular Analysis. *Medicina (Kaunas)*. 2022 Mar 1;58(3):366. doi: 10.3390/medicina58030366. PMID: 35334541; PMCID: PMC8952003.
2. Ronto P. The State of Ultra Running 2020. *Run Repeat*; 2021 [updated 2021 September 21; cited 2022 June 8]. Available from: <https://runrepeat.com/state-of-ultra-running>
3. International Association of ultrarunners. IAU records committee 2021-2025; 2022 [updated 2022 August 29; cited 2022 September 24]. Available from: [105](https://iau-</div><div data-bbox=)

ultramarathon.org/2022%20IAU%20Records%20Committee%202021%20-2025%20(29%20AUG%202022)%20V.2.pdf

4. International Association of ultrarunners. 2022 IAU 24H European Championships final results [updated 2022 September 23; cited 2022 September 29]. Available from: <https://iau-ultramarathon.org/2022-iau-24h-european-championships-final-results.html>

5. Deutsche Ultramarathon-Vereinigung. IAU 100km WC; 2018 [cited 2022 September 20]. Available from: <https://statistik.d-u-v.org/getresultevent.php?&event=47859&Language=EN>

6. Deutsche Ultramarathon-Vereinigung. IAU 100km WC; 2022 [cited 2022 September 20]. Available from: <https://statistik.d-u-v.org/getresultevent.php?event=89597>

7. Платонов ВН. Периодизация спортивной подготовки. Общая теория и ее практическое применение. Київ : Олимпийская литература, 2013. 624 с.

8. Haugen, T., Sandbakk, Ø., Seiler, S. *et al.* The Training Characteristics of World-Class Distance Runners: An Integration of Scientific Literature and Results-Proven Practice. *Sports Med - Open* 8, 46 (2022). <https://doi.org/10.1186/s40798-022-00438-7>

9. Gonzalez Rave, Jose Maria & González-Mohíno, Fernando & Rodrigo Carranza, Víctor & Pyne, David. (2022). Reverse Periodization for Improving Sports Performance: A Systematic Review. *Sports Medicine - Open*. 8. [10.1186/s40798-022-00445-8](https://doi.org/10.1186/s40798-022-00445-8).

10. Bradbury DG, Landers GJ, Benjanuvatira N, Goods PSR. Comparison of Linear and Reverse Linear Periodized Programs With Equated Volume and Intensity for Endurance Running Performance. *J Strength Cond Res*. 2020. May; 34(5): P.1345-1353. doi: 10.1519/JSC.0000000000002805. PMID: 30161090.

11. Knechtle B, Nikolaidis PT. Physiology and Pathophysiology in Ultra-Marathon Running. *Front Physiol*. 2018 Jun 1;9:634. doi: 10.3389/fphys.2018.00634. PMID: 29910741; PMCID: PMC5992463.

12. Bompa TO, Buzzichelli C. Periodization. Theory and methodology of training. *Human kinetics*, 2018 Jan 5.
13. Casado A, González-Mohino F, González-Ravé JM, Foster C. Training Periodization, Methods, Intensity Distribution, and Volume in Highly Trained and Elite Distance Runners: A Systematic Review. *Int J Sports Physiol Perform*. 2022 Jun 1;17(6):820-833. doi: 10.1123/ijssp.2021-0435. Epub 2022 Apr 13. PMID: 35418513.
14. Матвеев ЛП. Проблемы периодизации спортивной тренировки. Москва : ФиС, 1964. 244 с.
15. Freeman W. USA Track & Field. *Track & Field Coaching Essentials. Champaign IL : Human Kinetics, 2015.*
16. Бобровник В.И., Совенко С.П., Колот А.В. Легкая атлетика: учебник. Киев : Логос, 2017. 759 с.
17. Coates, A. M., Berard, J. A., King, T. J., & Burr, J. F. (2020). Physiological determinants of ultramarathon trailrunning performance. *SportRxiv*. <https://doi.org/10.31236/osf.io/y2kdx>
18. Pastor FS, Besson T, Varesco G, Parent A, Fanget M, Koral J, Foschia C, Rupp T, Rimaud D, Féasson L, Millet GY. Performance Determinants in Trail-Running Races of Different Distances. *Int J Sports Physiol Perform*. 2022 Jun 1;17(6):844-851. doi: 10.1123/ijssp.2021-0362. Epub 2022 Feb 25. PMID: 35213820.
19. Karp JR. Running Periodization: Training Theories to Run Faster. *Coaches Choice*, 2021
20. Kenneally M, Casado A, Gómez-Ezeiza J, Santos-Concejero J. Training intensity distribution analysis by race [ace vs. physiological approach in World-Class middle- and long-distance runners. *Eur J Sport Sci*. 2020;26(3):819–826. doi:10.1080/17461391.2020.1773934
21. Casado A, Tjelta LI. Training volume and intensity distribution among elite middle- and long-distance runners. In: Blagrove RC, Hayes PR, editors. *The science and practice of middle and long distance running*. London: Routledge, 2021
22. Kenneally M, Casado A, Gómez-Ezeiza J, Santos-Concejero J. Training intensity distribution analysis by race [ace vs. physiological approach in World-Class

middle- and long-distance runners. *Eur J Sport Sci.* 2020. 26(3):819–826. doi:10.1080/17461391.2020.1773934

23. Tjelta LI. A longitudinal case study of the training of the 2012 European 1500 m track champion. *Int J Appl Sports Sci.* 2013. 25(1):11–18. doi:10.24985/ijass.2013.25.1.11

24. Galbraith A, Hopker J, Cardinale M, Cunniffe B, Passfield L. A 1-year study of endurance runners: training, laboratory tests, and field tests. *Int J Sports Physiol Perform.* 2014. 9(6):1019–1025. PubMed ID: 24664950 doi:10.1123/ijssp.2013-0508

25. Kenneally M, Casado A, Gomez-Ezeiza J, Santos-Concejero J. Training characteristics of a World Championship 5000-m finalist and multiple continental record holder over the year leading to a World Championship final. *Int J Sports Physiol Perform.* 2021. 17(1):142–146. PubMed ID: 34426556 doi:10.1123/ijssp.2021-0114

26. Filipas L, Bonato M, Gallo G, Codella R. Effects of 16 weeks of pyramidal and polarized training intensity distributions in well-trained endurance runners. *Scand J Med Sci Sports.* 2021. 32(3):498–511. PubMed ID: 34792817 doi:10.1111/sms.14101

27. Meeusen R., Duclos M., Foster C., Fry A., Gleeson M., Nieman D., et al. Prevention, diagnosis, and treatment of the overtraining syndrome: joint consensus statement of the European College of Sport Science and the American College of Sports Medicine. *Med Sci Sports Exerc.* 2013. 45:186–205

28. Kenneally M., Casado A., Santos-Concejero J. The Effect of Periodization and Training Intensity Distribution on Middle- and Long-Distance Running Performance: A Systematic Review. *Int J Sports Physiol Perform.* 2018. Oct 1.13(9):1114-1121. doi: 10.1123/ijssp.2017-0327. Epub 2018 Oct 18. PMID: 29182410.

29. Ветренко А.А. Структура этапа специальной подготовки в беге на сверхмарафонские дистанции : Дис. канд. пед. наук : 13.00.04 : Омск, 2001 186 с. РГБ ОД, 61:02-13/749-6

30. Tjelta L.I., Enoksen E. Training characteristics of male junior cross country and track runners on European top level. *Int J Sports Sci Coach*. 2010. 5(2):193–203. doi:10.1260/1747-9541.5.2.193

31. International Association of ultrarunners. Technical regulations iau [cited 2022 September 24]. Available from: https://wc100kberlin.org/wp-content/uploads/orga/WC100K_Bernau_GIS_IAU_V1.04_2022_05_25.pdf

32. Strava. Aleksandr Sorokin. 2022 [cited 2022 September 20]. Available from: <https://www.strava.com/athletes/26934035?oq=Soro>

33. Strava. Jim Walmsley. 2021 [cited 2022 September 20]. Available from: https://www.strava.com/pros/1635688?num_entries=0

34. International Association of ultrarunners. Training for the Ultradistances IAU Online Conference (first online Medical Conference on “Training for the Ultradistances”). Dr. Norbert Madry, Germany. [updated 2022 August 29; cited 2022 September 23]. Available online: <https://iau-ultramarathon.org/first-iau-ultrarunning-online-conference-recordings.html>

*Науковий керівник
Совенко Сергій Петрович,
кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
доцент кафедри легкої атлетики
Національний університет фізичного виховання і спорту України*